

AVALIAÇÃO DA ALFABETIZAÇÃO EM SAÚDE EM ADESÃO MEDICAMENTOSA – AASAM

O instrumento avalia habilidade de pronúncia e compreensão de termos médicos comuns. O teste pode ser utilizado por profissionais de saúde ou pesquisadores para estimar o nível de **alfabetização em saúde** de adultos. A administração deve ser realizada com cartões impressos contendo o termo médico em negrito acima e as duas palavras de associação abaixo.

Instruções para o Examinador

1. Antes de iniciar tenha os cartões de estímulo e o formulário de aplicações para anotar as respostas.
2. Diga:
Agora eu vou te mostrar alguns cartões com 3 palavras. Primeiro eu quero que você leia a palavra de cima em voz alta. Então eu vou ler as duas palavras de baixo e quero que você me diga qual delas está mais relacionada com a de cima. Se você não souber a resposta diga “não sei” – não tente adivinhar.
3. Mostre o primeiro cartão.
4. Diga:
Agora, por favor, leia a palavra de cima em voz alta.
5. Em seguida leia as duas palavras de associação e diga:
Qual dessas duas palavras está mais relacionada com a de cima? Se você não sabe a resposta, por favor, diga “não sei”.
6. Repita as instruções nos itens subsequentes até que o paciente esteja confortável com o procedimento.
7. O item é considerado correto apenas quando o paciente acerta a pronúncia e a associação. Cada item correto recebe um ponto e o escore total é obtido pela soma dos itens, variando de 0 a XX.
8. Um escore entre 0 e XX sugere alfabetismo em pé diabético **inadequado**.

PALAVRA PRINCIPAL	PALAVRAS DE ASSOCIAÇÃO		
1. INSULINA	O INJEÇÃO	O Alimento	O Não sei
2. GLICOSE ALTA	O HIPERGLICEMIA	O Suor	O Não sei
3. COMPRIMIDO	O Comprimento	O ORAL	O Não sei
4. DIABETES	O Pressão	O DOENÇA	O Não sei
5. GLICEMIA	O Hipertensão	O TESTE	O Não sei
6. HIPOGLICEMIA	O MAL ESTAR	O Anemia	O Não sei
7. VIA ORAL	O BOCA	O Perna	O Não sei
8. MEDICAMENTO	O COMPRIMIDO	O Bala	O Não sei
9. GLICOSE	O Farinha	O AÇÚCAR	O Não sei
10. DOSE	O QUANTIDADE	O Validade	O Não sei
11. INJETÁVEL	O SUBCUTÂNEO	O Pé	O Não sei
12. BULA	O Propaganda	O ORIENTAÇÕES	O Não sei
13. RECEITA	O Sal	O PRESCRIÇÃO MÉDICA	O Não sei
14. TRATAMENTO	O CONTROLE	O Cura	O Não sei
15. DESCOMPENSADO	O Caro	O SEM CONTROLE	O Não sei
16. USO CONTÍNUO	O SEM INTERRUPTÃO	O Comprido	O Não sei
17. PRESCRIÇÃO	O MÉDICA	O Discrição	O Não sei
18. EFEITO COLATERAL	O Lateralizado	O INDESEJADO	O Não sei